
Questionário

Práticas de Ciência Aberta (CA) na ESEP

Autores:

Ana Sabrina Sousa* ^{1,2}, Mafalda Lopes^{1,2}, Diana Rodrigues ^{1,2}, Palmira Oliveira ^{1,2},
Regina Pires ^{1,2}, Sara Pinto ^{1,2}, Pedro Melo ^{1,2}, João Frias Rosa ^{1,2}, Amparo Alves ²,
Rosa Silva ^{1,2}

1.RISE-Health, Nursing School of Porto

2.Nursing School of Porto (ESEP), Porto, Portugal

*Corresponding author

E-mail: anasousa@esenf.pt (AS)

Estimado membro da comunidade da ESEP,

1. Por favor, comece por ler o Consentimento

<https://encurtador.com.br/ajkOR>

2. Antes de dar o seu consentimento, necessita de esclarecimentos sobre alguma questão? Caso afirmativo, insira a sua dúvida ou questão, bem como um endereço de email para o qual deseja que a resposta seja enviada (preencha o campo indicado com "Introduza a sua resposta").
3. Sobre o Consentimento:
 - Dou o meu consentimento, livre, específico e informado, e aceito participar no estudo.
 - Não dou o meu consentimento.

4. Qual a sua função na Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP)?
(selecione as opções que se aplicam)
- a) Professor Coordenador
 - b) Professor Adjunto
 - c) Assistente convidado
 - d) Investigador
 - e) Estudante de Doutoramento/ Pós-doutoramento
 - f) Estudante de Mestrado
 - g) Estudante de Pós-graduação
5. Qual o seu grau académico?
- a) Licenciatura
 - b) Mestrado
 - c) Doutoramento
6. Pertence a algum grupo ou Centro de investigação?
- a) Sim
 - b) Não
7. Se sim, indique qual o Centro/Grupo de Investigação
8. Assinale a sua condição nesse projeto (investigador(a) principal ou colaborador(a)):
- a) Investigador(a) Principal
 - b) Investigador(a) colaborador(a)
9. Coordena como investigador(a) algum projeto de investigação?
- a) Sim
 - b) Não

10. Se sim, assinale a sua condição nesse projeto (investigador(a) principal ou colaborador(a)):

- a) Investigador(a) principal
- b) Investigador colaborador(a)

11. Indique, ainda, se se trata de um projeto de âmbito nacional ou internacional:

- a) Nacional
- b) Internacional

12. Com quais destas componentes da Ciência Aberta já contactou na sua atividade? (assinale as opções)

- a) Acesso Aberto a publicações
- b) Repositórios institucionais e temáticos
- c) Dados de investigação abertos
- d) Plataformas colaborativas
- e) Políticas de Ciência Aberta
- f) Recursos educativos abertos
- g) Revisão por pares aberta
- h) Ciência Cidadã
- i) Software de código aberto
- j) Métricas alternativas de aferição do impacto
- k) Licenciamento aberto
- l) Investigação reprodutível aberta
- m) Nenhuma
- n) Desconheço

13. Concorda com o princípio orientador para uma política nacional de Ciência Aberta: *“o conhecimento é de todos e para todos”*?

- a) Sim
- b) Não

14. Indique alguns motivos que justifiquem a sua resposta.

15. Conhece as políticas sobre acesso aberto?

- a) Sim
- b) Não

16. Sabe o que é acesso aberto?

- a) Sim
- b) Não

17. Com quais das seguintes práticas já teve experiência?

- a) Acesso aberto Dourado
- b) Acesso aberto Híbrido
- c) Acesso aberto Diamante
- d) Acesso aberto Verde

18. Na sua área de investigação, usa ou produz publicações científicas em acesso aberto?

- a) Sim
- b) Não
- c) Não sei

19. Identifique vantagens na adoção de práticas de Ciência Aberta.

20. Identifique desvantagens na adoção de práticas de Ciência Aberta.

21. Com quais das seguintes práticas de ciência aberta já teve experiência?

	Sem experiência	Pouca experiência	Alguma experiência	Muita experiência	Total Experiência
Publicações					
Dados abertos					
Código aberto					
Pré-registo de estudos					
Registo de relatórios					
Pré-prints					
Materiais educativos abertos					
Colaboração/replicação em vários locais					

22. Em que âmbito já foi confrontado com pedidos relacionados com práticas de ciência aberta?

	Como autor	Como condição dos financiadores	Como elemento da equipa
Publicações			
Dados abertos			
Código aberto			
Pré-registo de estudos			
Registo de relatórios			
Pré-prints			
Materiais educativos abertos			
Colaboração/replicação em vários locais			
Projetos de investigação			

23. Já utilizou as seguintes bases de dados ou plataformas de pesquisa bibliográfica? Biblioteca Virtual da ESEP

- a) Biblioteca Virtual da ESEP
- b) EbscoHost
- c) Medline
- d) Pubmed
- e) Scopus
- f) Web of Science
- g) Redes Sociais
- h) Outras
- i) Nenhuma

24. Se selecionou a opção outras, indique quais.

25. Conhece ou já utilizou alguma das seguintes ferramentas?

- a) OSF (Open Science Framework)
- b) Repositório Institucional da ESEP
- c) Zenodo
- d) ARGOS/OpenDMP
- e) DMPTool

- f) DMPTool
- g) ArchivX
- h) DOColab
- i) Trello
- j) Dryad
- k) Dataverse
- l) GitHub (Projetos de código aberto)
- m) OpenUP hub
- n) Outros .

26. Se selecionou a opção outros, indique quais.

27. Onde procura informação para apoio relativamente ao acesso aberto?

- a) Unidade/Grupo de Investigação
- b) Centro de Investigação
- c) Escola Superior de Enfermagem do Porto
- d) Gestores de Ciência
- e) Instituições Financiadoras (FCT, CE)
- f) Biblioteca
- g) Editoras
- h) Colegas
- i) Página Ciência Aberta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
- j) Nunca procurei informação relativa ao acesso aberto.

28. Em que áreas sente maior necessidade de apoio e informação sobre acesso aberto?

- a) Direito de Autor e acesso aberto.
- b) Aplicação das recomendações da Ciência Aberta nas práticas de investigação.
- c) Publicação em Acesso Aberto.
- d) Como cumprir os requisitos da Ciência Aberta na fase de elaboração de candidaturas.

- e) Como cumprir as Políticas de Acesso Aberto das principais agências de financiamento.
- f) Introdução ao Acesso Aberto.
- g) Autoarquivo de publicações em repositórios.
- h) Planos de gestão de dados de investigação.
- i) Gestão de projeto, critérios e procedimentos de submissão e validação de despesas.
- j) Gestão de dados de investigação.
- k) Pesquisa bibliográfica.
- l) Depósito de dados em repositórios institucionais.
- m) Outra.

29. Se selecionou a opção outra, indique qual.

30. Que tipo de ações seriam úteis para apoio e desenvolvimento do seu trabalho? Assinale as opções que melhor se adequam.

- a) Orientação técnica sobre como preparar dados para depósito num repositório (dados abertos).
- b) Orientação técnica sobre como preparar um pedido para a comissão de ética que permita o depósito de dados anónimos/anonimizados num repositório.
- c) Orientação técnica sobre como preparar materiais digitais e código de software para depósito em acesso aberto.
- d) Orientação técnica sobre como fazer o pré-registo de um protocolo de alta qualidade.
- e) Orientação técnica sobre como preparar um Relatório Registado.
- f) Orientação técnica sobre como publicar pré-prints.
- g) Orientação técnica sobre como publicar materiais pedagógicos em acesso aberto.
- h) Orientação técnica sobre como organizar a colaboração/replicação multisite.
- i) Orientação técnica sobre como escolher uma ferramenta de inferência estatística mais adequada.

- j) Orientação técnica sobre como preparar um pedido para a comissão de ética que permita o desenvolvimento da ciência cidadã, mais concretamente o envolvimento do cidadão como co-investigador.
- k) Outros.

31. Se selecionou a opção outros, indique quais.

32. Na sua experiência quais são as dificuldades para a adoção de práticas de Ciência Aberta.

- a) Falta de incentivos positivos
- b) Falta de mandatos de financiadores, instituições ou outros reguladores
- c) Falta de informação ou formação
- d) Falta de infraestrutura de suporte (por exemplo, armazenamento suficiente para dados abertos)
- e) Falta de tempo
- f) Falta de financiamento dedicado
- g) Falta de apoio de investigadores seniores (por exemplo, supervisores e pesquisadores principais)
- h) Falta de interesse dos investigadores juniores
- i) Falta de um serviço de apoio e suporte
- j) Falta de conhecimento sobre as práticas e princípios da Ciência Aberta
- k) Outra(s)
- l) Sem opinião sobre o assunto.

33. Na sua experiência quais têm sido os recursos facilitadores para a adoção de práticas de Ciência Aberta

- a) Incentivos positivos
- b) Mandatos de financiadores, instituições ou outros reguladores
- c) Formação
- d) Presença de infraestrutura de suporte (por exemplo, armazenamento suficiente para dados abertos)
- e) Presença de financiamento dedicado

- f) Apoio de investigadores seniores (por exemplo, supervisores e pesquisadores principais)
- g) Interesse dos investigadores juniores
- h) Presença de apoio e suporte por parte dos serviços
- i) O conhecimento disponível sobre as práticas e princípios da Ciência Aberta
- j) Sem opinião sobre o assunto.

34. Indique as limitações que identifica nas práticas de Ciência Aberta.

- a) Falta de tempo
- b) Aumento de trabalho
- c) Reduz a exploração de dados
- d) Não ser aplicável a todos os tipos de dados e práticas de investigação
- e) Dados/Código/Materiais precisam de ser totalmente documentados/organizados/tornados compreensíveis
- f) Incompatível com contratos de curto prazo de cientistas em início de carreira
- g) Desvalorização das práticas de ciência aberta na minha área
- h) Outra.

35. Se selecionou a opção outra, indique qual.

36. Como tem conhecimento de ações e trabalhos de cariz científico?

- a) Redes sociais
- b) *Ciencia Vitae*
- c) Site Institucional
- d) Orcid
- e) Outros.

37. Se selecionou a opção outros, indique quais.

38. Identifique qual(is) seria(m) os canais de comunicação mais indicados para a divulgação de informação e formação?

39. Que outros comentários gostaria de deixar sobre o assunto tratado no questionário?

Obrigada, por ter decidido participar. Porém, poderá deixar de o fazer a qualquer momento sem prejuízo para si. Para isso, deixe ficar um código criado por si, e caso pretenda remover as suas repostas, envie um e-mail para: ciencia.aberta.esep@gmail.com; nesse mail expresse a sua vontade, adicionando o seu Código (que deve ser composto por 5 letras e 2 números, na combinação que pretender).